

Андрій ПАЛЬЧИК

кандидат філософських наук,
викладач Інституту богословських наук

Непорочної Діви Марії

Кам'янець-Подільської дієцезії РКЦ

м. Городок, Хмельницька обл., Україна

ПРОБЛЕМАТИКА ЧУДЕС У ПЕРСПЕКТИВІ СУЧАСНОЇ ПАНЕНТЕЇСТИЧНОЇ ДУМКИ

Анотація. У даній статті розглядається проблема осмислення концепту чуда в контексті сучасної панентеїстичної думки. Ставиться питання можливості розробки неінтервенційної концепції чуда у межах панентеїстичної моделі відношення «Бог – світ». Розглядаються можливі альтернативні орієнтири для розробки такого роду теорії (ідея «зародків» Августина, християнська версія теорії емерджентності, семіотична теорія чуда тощо).

Ключові слова: чудо, панентеїзм, методологічний натуралізм, наука і релігія, емерджентність

Abstract. This article examines the problem of understanding the concept of miracle in the context of modern panentheistic thought. The question arises of the possibility of developing a non-interventionist concept of miracle within the framework of the panentheistic model of the God-world relationship. Possible alternative reference point for the development of this kind of theory are considered (the idea of Augustine's "origins", the Christian version of the theory of emergence, the semiotic theory of miracle, etc.).

Key words: miracle, panentheism, methodological naturalism, science and religion, emergence

Постановка проблеми та її актуальність. Трансформації, що відбуваються у сучасній християнській філософсько-богословській думці, не можна розглядати поза контекстом інтенсивного розвитку науки, а особливим чином – природознавства. Необхідність узгодження релігійної та наукової картин світу була наголошена багатьма християнськими інтелектуалами, зокрема А.Н. Вайтгедом, ідеї якого дали поштовх у розробці теорій, об'єднаних думкою про необхідність відходу від класичного теїзму, оптимальною альтернативою якого має стати панентеїстична модель відношення між Богом і світом, у якій – відповідно до самого терміну – «світ існує у Богові», а акцент ставиться на іманентній присутності Бога у світі.

У такому контексті постає ряд проблем, пов'язаних з переосмисленням традиційних і принципових для християнського світогляду концептів, зокрема чуда як феномену, у якому трансцендентний Бог діє у світі шляхом спорадичних надприродних втручань (інтервенцій). Отже, ставиться питання про слушність інтервенційного розуміння чуда у контексті сучасної християнської панентеїстичної думки.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблематика філософського і теологічного осмислення чуда в перспективі панентеїзму розглядалася у працях І. Гудими [1]. Ф. Клейтон і С. Кнапп, як представники панентеїстичної думки, у своїй публікації [3] вказують на труднощі, пов'язані із вірою в чудеса в контексті сучасної науки. Аналіз інтервенційного підходу у розумінні чуда здійснюється Л. Квятеком [6, с. 218–220]. М. Табачек розглядає проблематику діяння Бога у світі, зокрема чудес, піддаючи критиці панентеїстичні погляди з томістичної позиції [10]. П. Соколовський критикує

панентеїстичну рефлексію стосовно чудес в контексті віри у воскресіння Христа з точки зору католицької теології [9]. Осмислення проблематики у літературі на дану тему найчастіше зводиться до взаємної критики представників панентеїстичного і класичного теїстичного напрямків стосовно вже існуючих концепцій чуда. Отже, виникає необхідність пошуку підходів і альтернатив, здатних узгодити поняття чуда із панентеїстичною моделлю відношення «Бог – світ».

Цілі статті: 1) визначити труднощі, пов'язані із класичним інтервенційним розумінням чуда (на прикладі томістичної думки) в контексті переосмислення відношення «Бог – світ» в сучасних панентеїстичних концепціях; 2) розглянути альтернативні стосовно інтервенційного підходу варіанти, намагаючись визначити їхню придатність у застосуванні до панентеїстичної моделі.

Виклад основного матеріалу. Традиційна класична концепція чуда, розроблена Томою Аквінським (1225–1274), упродовж століть служила орієнтиром для західної філософсько-релігійної думки у дискусіях навколо (не)можливості чудесних явищ. Чудо, за Аквінсом, є феноменом надприродного походження, у якому долається натуральний порядок (*ordo naturae*), встановлений самим же Богом [2, с. 58–62]. При цьому можна помітити різке розділення трансцендентного, надприродного (Бог як автор чуда) і природного (матеріального, чуттєвого) вимірів реальності, притаманне класичному теїзму. Чудеса виступають як спорадичні інтервенції Творця у творіння, яке розвивається відповідно до властивих йому законів. Отже, йдеться про інтервенційний підхід у розумінні чудесних феноменів, властивий класичному теїзмові: Бог, творячи чудеса, шляхом поодиноких втручань діє у світі ніби ззовні, як суто трансцендентна Причина цих явищ.

Слабкість наведеної вище філософсько-природничої (об'єктивістичної) теорії чуда неодноразово підкреслювалася не лише сповідниками атеїзму, але й християнськими інтелектуалами. Вказувалося, що висвітлення проблематики чуда в категоріях його (не)можливості викликає низку проблем, зокрема стосовно верифікації подібних феноменів (особливо в осмисленні Д. Г'юма). Отже, розуміння чуда як об'єктивно виступаючої події століттями було одним із болючих місць у стосунках між релігією і природознавством. Не випадково з'являються альтернативні підходи у проблематиці чуда, що тяжіють до суб'єктивного розуміння цього феномену (напр., у представників «католицького модернізму», зокрема А. Луазі) [2, с. 85–88].

Чудо, як об'єктивний феномен, стає ще більш проблематичним у дискурсі християнського натуралізму, низка представників якого схильна розуміти відношення між Богом і світом з позиції *панентеїзму*. Остання передбачає одночасну трансцендентність і іманентність Бога світові: *усе (тобто світ, природа) існує в Богові*. Відповідно до такої позиції, Бог, аби якимось чином впливати на світ, не мусить робити виключень у його природному розвитку, але діє в межах законів, які Він сам встановив для нього.

Методологічні підвалини християнської панентеїстичної думки співзвучні ідеям християнського натуралізму. На думку представників християнського натуралізму, наука (передусім йдеться про природознавство) має керуватися властивою їй методологією, не апелюючи до надприродних чинників. Такий *методологічний* натуралізм не слід плутати з *онтологічним* натуралізмом, згідно з яким принципово не визнається будь-яка реальність поза тією, що нам доступна шляхом емпіричного дослідження. При цьому онтологічний натуралізм виступає не науковою теорією, але філософською точкою зору,

що суперечить релігійному (зокрема християнському) світогляду, а отже по своїй суті є атеїстичним [7, с. 18–20].

Однак прийняття християнською думкою методологічного натуралізму, зауважує М. Геллер, провадить до наступної проблеми онтологічного характеру: «А якщо є так, що “надприродний світ” тому не проявляється у “світі природному”, що його просто не існує як відмінного (różny) від природного світу?». Такого роду моністична теза, на думку Геллера, може бути прийнятною для християнського мислителя, оскільки не виключає дію Бога у світі як таку: «Бог не діє на світ шляхом якихось надзвичайних втручань, але завжди шляхом природного ходу світу. Його діяння у природному ході світу не виявляється не тому, що Його діянь там немає, але тому, що увесь природний хід світу і є Його діянням» [5, с. 147]. Іншими словами, йдеться про іманентність Бога світові природи – одну із фундаментальних тез панентеїстичної концепції.

Як слушно вказує український дослідник І. Гудима, представники панентеїзму ставляться до проблематики чуда з певною дистанцією. Для них більш переконливою є ідея Бога, присутність якого у світі реалізується не шляхом спорадичних чудесних інтервенцій, але постійного підтримання законів, якими керується природа, що, у свою чергу, сильніше підкреслює турботливе ставлення Творця до свого творіння. Втручання ж Бога у світ – згідно з А. Пікоком – являє нам образ Бога, який тяжіє до деїстичних уявлень: Бог, відділений від створеного ним світу, лише час від часу навідує його для реалізації власних цілей. Також – продовжує свою думку Пікок – можна помітити непослідовність між твердженням про Бога як гаранта раціональності і гармонії у світі, і уявленням про того ж самого Бога, який змушений «піддавати ревізії прийняті раніше визначення і діяти логічно непослідовно стосовно світу і людини, вторгаючись в покладені ним же самим закони» [1, с. 81].

П. Гутовський, підсумовуючи свій аналіз панентеїстичної думки Ю. Жицінського, зупиняється на питанні скептицизму стосовно традиційної концепції чудес. В контексті думки Жицінського, застосовуючи його ж метафорику, чудом радше можна назвати партитуру світу, що (подібно до концерту) виконується Богом, який залучає і надихає до участі у її виконанні все творіння. Однак – підмічає Гутовський – «було б кошмаром для класичних теологів, закорінених у томізмі, те, що іманентний природі Бог радіє зі своїми творіннями і співстраждає з ними» [4, с. 22].

Артур Пікок пропонує образ низхідного (top-down) впливу Бога на світ, за яким зміни у ході світу здійснюються Богом без порушення природних закономірностей: «Такий холістичний спосіб діяння і впливу Бога на світ є властивий Богові і тільки Йому належить. Взаємодія Бога з цілим, а також обмеження, які Бог накладає на таке ціле, формують події і керують ними на найнижчих рівнях таким чином, що остаточні цілі Бога не будуть змарновані. Такий вплив Бога може відбуватися без порушення, у жодній точці, природних стосунків, вбудованих у можливість різних процесів і свободу дій на всіх, навіть найнижчих, рівнях, які відкриваються науками і про які говорить звичайний людський досвід» [8, с. 286].

Можна погодитися з думкою Геллера, який зазначає, що християнський натуралізм не усуває надприродну сферу як таку, але звертає увагу на можливість дії Бога у звичайному для нас світі без порушення законів, які панують у природі [5, с. 156]. А отже, відсутність явищ, які могли б відповідати «об’єктивним» критеріям чудесності, не свідчить про «бездіяльність» Бога у світі. Однак чи можна зберегти ідею чуда у межах християнського натуралізму та панентеїзму, де б воно знайшло своє місце у якості вияву

іманентної присутності Бога у світі? Для відповіді на це питання слушно розглянути вже існуючі ідеї, які могли б стати методологічними орієнтирами для подальших розвідок.

Альтернативою вже наведеній вище об'єктивістичній (або філософсько-природничій) концепції чуда можуть виступити інші теорії, зокрема семіотична (знакова) концепція, яка із сер. ХХ ст. розробляється католицькими богословами. Будучи плодом переосмислення біблійних текстів, що містять дані про чудесні події, а також залучення у богословській методології нових напрямків дослідження (семіотика, феноменологія, екзистенційна філософія тощо), семіотична концепція чуда, як здається, є менш вразливою на зміни, пов'язані із розвитком природознавства. Розуміючи чудо передусім у категорії знаку від Бога, який служить започаткуванню спасенного діалогу з людиною (тобто адресатом чуда), прибічники даної концепції наголошують не природничу, але релігійну площину, на якій виступає чудесний феномен [2, с. 97–112]. Таким чином, для семіотичної концепції не є принциповою різниця між класичною теїстичною та панентеїстичною моделями відношення між Богом та світом.

Згадана вище пропозиція може здаватися вигідною для богослов'я, оскільки вона дозволяє нейтралізувати проблему як таку: виведення концепту чуда з дискурсу про (не)можливість надприродних втручань Бога у світ природи дає можливість уникнути певного напруження між релігією і наукою. Завдяки таким мислителям, як Дж. Г. Ньюман, М. Блондель, Е. Мазюр, Г. Зьонген тощо наголошення духовної, невидимого аспекту чуда повернуло цьому феномену справжнє релігійне (також біблійне) значення. Проте розгляд феноменального, видимого аспекту чуда – щоправда не ключового для біблійної чи фундаментальної теології, але доволі цікавої з перспективи аналітичної філософії релігії – залишається надалі актуальним в контексті проблематики відношення «Бог – світ», зокрема у її панентеїстичній версії.

Натомість постає інше питання: чи можливо – відповідно до панентеїстичної концепції – радикально переосмислити концепт чуда, узгоджуючи його із даними сучасного природознавства, випрацювати специфічно панентеїстичне пояснення чудесних явищ? Можливим орієнтиром для побудови такого роду теологічної конструкції могла б послужити теорія «зародків» Августина. Вона передбачає існування «фундаментального генетичного коду», тобто невидимих Божих ідей, відповідно до яких функціонує світ; чудеса ж виступають як активізація – відповідно до божественного рішення – певних «зародків», вже закладених в основі творіння. Можливість чудесних явищ, згідно з теорією Августина, вже є вписаною у «програму» світу, через яку Бог втілює власні наміри, не порушуючи тим самим жодних натуральних закономірностей [2, с. 52].

Здається цікавою пропозиція деяких дослідників (Ч. Хартшорн, Ф. Клейтон, Ю. Жицінський тощо) розглядати дії Бога у світі в категоріях *емерджентності* (лат. *emergere* – «виникати», «з'являтися»). Емерджентність, за Т. Паб'яном, має за мету пояснення (або принаймні спробу опису) механізму появи нових якостей, що виступають у світі природи. При цьому певні емерджентні властивості виникають на вищих рівнях організації і не можуть виступати властивостями окремих елементів системи. Наглядною ілюстрацією може послужити приклад, наведений Жицінським: не можна заперечити, що закони, які ми називаємо «законами Кеплера», існували ще до появи зірок і планет, стосовно яких ми ці закони тепер застосовуємо. Таким чином, стверджується реальне існування невидимих «світів» (ідей, законів, математичних об'єктів, врешті Бога), які

обумовлюють функціонування світу фізичних об'єктів [7, с. 20–25]. Хоча Жицінський застосовував свою теорію емерджентності передусім для пояснення ходу еволюційного процесу, здається, що у певних модифікаціях вона могла би прислужитися для розробки нових, неінтервенціональних, концепцій чуда, у яких би підіймалися спроби пояснення цих феноменів іманентною дією Бога у світі природи.

Іншою альтернативою може стати переосмислення думки М. Блонделя чи суто суб'єктивістичних теорій чуда (напр., А. Луазі, Л.-О. Сабатьє), де чудеса обумовлюються внутрішньою (духовно-моральною) кондицією суб'єкта, який їх переживає [2, с. 69–71, 76–79]. Оскільки панентеїстичний підхід передбачає можливість навіювання Богом людині певних думок, то у деяких аспектах теорії чуда, пов'язаних із сприйняттям і інтерпретацією знаку-чуда суб'єктом, йшлося би про можливу інтеграцію суб'єктивістичних та семіотичних концепцій чуда.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Як можна зауважити, інтервенційний підхід у християнському осмисленні чуда справляє низку труднощів у сфері діалогу науки і релігії. Принципи методологічного натуралізму, взяті на озброєння представниками християнської думки, ставлять під сумнів необхідність концепту чуда як зовнішнього, суто трансцендентного втручання Бога у світ. З панентеїстичної точки зору, відповідно до якої світ «існує у Богові», подібний скептицизм є виправданим, якщо розглядати феномен чуда виключно в категоріях інтервенційності. Отже, постає питання про гіпотетичні альтернативи, у яких би концепт чуда гармонійно випливав у теорії, де Бог діє у світі без порушення натуральних закономірностей. Методологічним ґрунтом для подібних рефлексій могли б послужити теорія емерджентності (в аспекті виникнення у світі нових феноменів), що розробляється у межах панентеїстичних концепцій, переосмислена в контексті сучасного природознавства теорія «зародків» А. Августина, а також вже існуючі семіотична та суб'єктивістична концепції чуда (в аспекті діалогу між Богом і людиною, що є адресатом чуда). Отже, перспектива філософських та теологічних досліджень у цьому напрямку залишається відкритою.

Список використаних джерел

1. Гудима І. П. Нові грані усвідомлення релігії у філософсько-теологічній системі Артура Пікока. *Гуманітарний вісник*. 2011. Число 17. Вип. 1. С. 78–84.
2. Пальчик А. О. Феномен чуда в католицизмі : теологічне осмислення : монографія / наук. ред. І. П. Мозговий. Суми : Вінніченко М. Д. 2018. 160 с.
3. Clayton P., Knapp S. *The Predicament of Belief. Science, Philosophy, Faith*. New York : Oxford University Press. 2011. 240 p.
4. Gutowski P. Józefa Życińskiego koncepcja relacji między religią a nauką. *Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria*. 2013. № 1 (85). S. 15–30.
5. Heller M. *Sens życia i sens wszechświata*. Studia z teologii współczesnej. Kraków : Copernicus Center Press. 2023. 262 s.
6. Kwiatek L. Wyzwania teologii z perspektywy nauk (neuro)biologicznych. *Teologia nauki* / red. J. Mączka, P. Urbańczyk. Kraków : Copernicus Center Press. 2015. S. 203–226.
7. Pabjan T. Józefa Życińskiego koncepcja ewolucyjnego emergentyzmu. *Tarnowskie Studia Teologiczne*. 2012. T. XXXI (2). S. 11–26.

8. Peacocke A. Gods Interaction with the World : The Implications of Deterministic “Chaos” and Interconnected and Interdependent Complexity. *Chaos and Complexity* / Ed. R. J. Russel, N. Murphy, A. Peacocke. Vatican City State : Vatican Observatory Publications; Berkeley : The Center for Theology and the Natural Sciences. 1995. P. 263–288.

9. Sokołowski P. Nowa koncepcja zmartwychwstania? Uwagi krytyczne na marginesie książki Philipa Claytona i Stevena Knappa „The Predicament of Belief. Science, Philosophy, Faith”. *Studia Nauk Teologicznych*. T. 6–7 (2011–2012). P. 165–188.

10. Tabaczek M. Czy współczesne nauki przyrodnicze mogą inspirować filozoficzny i teologiczny namysł nad przyczynowością? *Scientia et Fides*. 2018. № 6 (2). S. 147–180.